

**O'ZBEKISTON TARIXINI O'RGANISHDA ARXELOGIYA
ETNOLOGIYA - ETNOGRAFIYA, TARIXSHUNOSLIK VA
MANBASHUNOSLIK MASALALARI**

Umirova Dilshoda Husniddin qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universitetining 3-kurs talabasi

Alijonova Nurxon Sharifjon qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universitetining 1-kurs talabasi

Ismoilova Musharraf Shuxrat qizi

O'zbekiston davlat jahon tillar universitetining 3-kurs talabasi

E-mail: hightimeuz@gmail.com (tel. raqam:99 592 19 06)

*"Avvalambor, tarix - madaniyat, xalq ma'naviyatini yuksaltirishda, anglashda
muhim omil bo'lib xizmat qiladi"* O'zbekiston Respublikasi Prezidenti

Shavkat Mirziyoyev Miromonovich

Annotatsiya :

Bugungi kunda rivojlanish, taraqqiy etish jadal sur'atlarda kechmoqda, chunki o'sib kelayotgan yosh-avlod o'z tarixini, kelib chiqishidan xabardor, bu o'z-o'zidan inson o'tmishini anglash naqadar dolzarbligini taqozo etadi. Aynan ushbu maqolada ham aynan dolzarb mavzular arxelogiya, olimlar tomonidan olib borilgan izlanishlar, eng muhim sohalardan biri bo'lgan etnografiyaning tarixi va olib borilgan jadal izlanishlar yoritilgan. Bundan tashqari hozirgi davrda bu sohalarga qay darajada e'tibor qaratilganligi, arxelogiya kafedralari va tarixiy yodgorliklar haqida ma'lumotlar ham aks etgan.

Kalit so'zlari:

Arxeokompleks ekspeditsiya, iyeroglif, manbashunoslik, etnogenez, etnografiya, numizmatika, kartografik o'rganish, arxelogiya .

Annotation:

Today, development is progressing at a rapid pace, because the younger generation is aware of its history, its origins, which in itself requires an understanding of the human past. This article also covers topical issues such as archeology, research conducted by scientists, the history of ethnography, which is one of the most important fields, and intensive research. It also provides information on the current level of attention paid to these areas, the departments of archeology and historical monuments.

Keywords:

Archaeological complex expedition, hieroglyphics, source studies, ethnogenesis, ethnography, numismatics, cartographic study, archeology.

Аннотация:

Сегодня развитие идет быстрыми темпами, потому что молодое поколение осознает свою историю, свои истоки, что само по себе требует осмысления человеческого прошлого. В данной статье также освещаются такие актуальные вопросы, как археология, исследования, проводимые учеными, история этнографии, которая является одной из важнейших областей, и интенсивные исследования. Также есть информация о современном уровне внимания к этим направлениям со стороны отделов археологии и исторических памятников.

Ключевые слова:

Археологическая комплексная экспедиция, иероглифика, источниковедение, этногенез, этнография, нумизматика, картографическое исследование, археология.

Shuni ta'kidlash kerakki, tarixni o'rganishda ba'zi bir masalalar borki, ular bilan o'tmish bir butundir, bu kurrayi zaminimiz mukammaldir. Barchamizga ma'lumki, tarixni tiklanishida arxeologiya sohasi birlamchi yo'nalishlardan biri, negaki har bir tarix sahnasi yer ostida yashiringan, bunga biz har bir qadimgi qadamjolarini qazish, ulardagi ayrim mavhumliklarni aniqlashtiradi, shuni misol

qilib aytish lozimki, Xorazm madaniyatida arxeologiyashunoslikni olsak, unda biz To'rtko'l shahridan 12 km shimoliy sharqda joylashgan. Rejalashtirilishi aylana shaklda devor bilan o'ralgan, bu arxeologik qadamjo miloddan avvalgi 4-asrga oid bo'lib, milodiy 4- asrda barham topadi. Bu faktlar bizni Qo'yqirilgan qal'a arxeologik qazishma ishlari tomon yetaklaydi, agarda biz bunga to'xtaladigan bo'lsak, u yerdan bir hujjat topilgan bu shunga daxldorki, aynan o'sha vaqtlarida ham natural soliq sifatida un olingani va bu " hin" (bu oromiy tilidan kirib kelgan bo'lib, bir hin 5-6 kg ga teng bo'lgan) o'lchov birligi bilan o'lchangani. Bunda yana biz 13 dan 200 hingacha yerining katta kichikligiga qarab, soliq olinganini guvohi bo'lamiz.

Qo'yqirilgan qal'adan topilgan yana bir hujjatda shunday deyiladiki, sharob " griv" o'lchov birligi bilan o'lchangan (griv 8.7,-9.7 litrga teng o'lchov birligi). Aynan o'sha vaqtlarda kesak parchalariga "MR" belgisi qo'yilganiga guvoh bo'lamiz, u oromiychadan olingan bo'lib, qo'y degan ma'noni beradi. Bu kabi yozuvlar 20 dan ortiq taxtachalarga yozilgan bo'lib, ular haqida qo'shimcha ma'lumotlar haligacha topilgan emas. Biz arxeologiyani nima uchun tarixning eshigi kaliti deyishimizdan maqsad, tarix bir davlat haqida tilsiz tarix vazifasini o'taydi. Yuqorida biz Qo'yqirilgan qal'a haqida gapirayotgan bo'lsak, bu davlatda aynan 15 yoshga to'lgandan so'ng voyaga yetgan hisoblanishi, ularning yozuvi 20 ta harfga asoslangan bo'lishi ham bizga shu yer osti haqiqatidan ma'lumdir. Bu to'g'risida professor M. Is'hoqovning Xorazm yozuvi borasida tadqiqotlar olib borishi shu kabi izlanishlar natijasidir. Shu sababdan tarixni tiklanishiga yurtimizda istiqbolli ishlar olib borildi. Bunda Birinchi Prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovning tamal toshini qo'ygani biz u insonning tarixning eng muqaddas, milliy va umuminsoniy xotira hamda qadriyat ekanligini ta'kidlab, "Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q", " O'zlikni anglash tarixni bilishdan boshlanadi", " Tarix-xalq ma'naviyatining asosidir" kabi asarlarida ko'rish mumkin. Tarixni naqadar dolzarbligini anglagan 12- asrning buyuk allomasi Shahobiddin Muhammad an-Nasaviy ham bu fikrni o'zining quyidagi to'rtligi asosida oynadek ravshanlashishiga ko'maklashadi:

Kimki tutmas qalbida tarixni,
U inson ham emas, olim ham emas.
Biroq kimki o'tsa o'tmishni,
Ko'p boyitar o'z turmushini.

Bundan tashqari bu o'rinda arxeologiya maktablari haqida gapirish ham o'rinlidir chunki Markaziy Osiyo – Sharqning eng qadim tarixga va material yodgorliklarga ega hudud sifatida ko'p asrlar davomida qancha-qancha o'lkashunoslar va tarixchi-sharqshunoslarni o'ziga tortgan. Maxsus arxeologik tadqiqotlar bu yerda XIX asrdan boshlangan. 1895-yilda bu yerda Turkiston arxeologiya havaskorlari to'garagi shakllandi, uning a'zolari qiziq arxeologik va numizmatik materiallar, sa'nat predmetlarini yig'ishgan, hattoki arxeologik qazilma ishlarini ham olib borishgan. Ammo kadrlar yetishmasligi, yumshoq material yodgorliklarni o'rganish metodikasini bilmaslik, xronologiyadan bexabarlik, natijasida bu tadqiqotlar ilm-fan uchun katta foyda keltirmas edi. Faqatgina XX asrning 20-yillarida tarixiy yodgorliklarining sistematik, kartografik va topografik o'rganilishi boshlandi. Birinchi majmuaviy arxeologik ekspeditsiyalar o'z ishlarini boshladi. Ularning tadqiqotlari natijasida ilmiy dunyoga O'zbekiston va qo'shni respublikalarning boy qadimgi madaniyatlarning yodgorliklari ochildi. Ammo shu bilan birga ular O'rta Osiyoning madaniy yodgorliklarini ilmiy sifatli o'rganishda malakaviy kadrlarning yetishmasligini ham namoyish qilishdi. Buning natijasida 1939-yilda SAGU (hozirgi O'zMU) Tarix fakulteti dasturiga O'rta Osiyo arxeologiyasi kurslari ham qo'shildi. Bu bilan bir paytda o'rtaga fakultetda O'rta Osiyo arxeologiya tematikasiga maxsuslangan arxeologlar tayyorlovchi o'qish markazini ham tashkillashtirish haqidagi savol qo'yildi. Bunday markaz 1940-yilning 1-aprelida ochilgan arxeologiya kafedrasini bo'ldi. Unga rahbar qilib, arxeologiya doktori, professor iqtidorli, ilmga sho'ng'igan, qiziquvchan olim — Mixail Masson tayinlandi.

Maxsus kafedraning kerakligini isbot qilib, u keng profilli arxeologik spezializasiyaning aniq rejasini tuzib chiqdi. Oldiniga u boshqa yo'nalish olimlari

bilan hamkorlik qilgan. U arxeologiya kafedrasida ishiga ko'plab tuproqshunoslarni, geologlarni, biologlarni, lingvistlarni, arxitektorlarni va san'atshunoslarni jalb etgan. Kafedra faoliyat ko'rsata boshlagandan keyin arxeologiya bo'yicha yo'nalishlarni pedagoglar tarkibi aniqlagan, ular ichida yirik fan namoyandalari ham bo'lgan. Mixail Masson “O'rta Osiyo arxeologiyasiga kirish”, “O'rta Osiyo shaharlari tarixiy topografiyasi”, “O'rta Osiyo numizmatikasi” kurslarini olib borgan. 1943-yilda arxeologiya kafedrasida dotsenti lavozimiga arxitektura nomzodi G.Pugachenkova tavsiya qilingan, u o'z navbatida “O'rta Osiyo arxitektura yodgorliklari”, “Sharq san'ati”, “Arxeologiya materialiga ishlov berish metodikasi” kurslarini olib borgan. Shunday qilib arxeologiya kafedrasida faqat asosiy baza kurslar emas, balki O'rta Osiyo madaniy yodgorliklarini to'liq o'rganishga yordam beradigan maxsus kurslar ham o'qitilgan. 1946-yili Janubiy Turkmaniston arxeokompleks ekspeditsiyasi uyushtirildi. Bu ekspeditsiyaning yutuqlarini jahon tan oldi. Bu eramizdan oldingi VI-IV ming yillikdagi qadimgi Yevrosiyo hududidagi Jaytun madaniyatining, eramizdan oldingi III-II ming yillikda O'rta Osiyodagi yirik markaziy shaharlarning kashf etilishi, o'rganilishi bilan bog'liq ishlardir. Bu izlanishlar natijasi sifatida 18 tom dan iborat maxsus ilmiy ishlar va ko'plab risolalar nashr etildi. Bu tomlik va risolalardagi mingga yaqin ilmiy maqolalarning mualliflari bizning kafedramiz a'zolaridir. Bunga qadar Samarqand, Toshkent, Shaxrisabzdagi, Qirg'iziston Respublikasidagi qidiruv ishlarining natijalari “O'rta Osiyo arxeologiyasi” rukni ostida yetti tomlik kitob holida nashr qilingan edi. Bu ishlarning boshida ham Mixail Masson turgan edi.

Tarixni shunchalar muhim ekanligini fikrimiz dalili sifatida Birinchi Prezidentimizning " Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q" asaridan quyidagi fikrlarini keltirish o'rinlidir, "Movaraunnahr sarhadlariga uzoq tariximiz davomida ne-ne bosqinchilar kirib kelmagan, ko'p yillar, balki, asrlar davomida yurtimizda ne-ne o'zga sulolalar hukmronlik qilmagan deysiz... Erondan Ahmoniylar, Yunonistondan Aleksandr keldi, Arabistondan Qutayba, Mo'g'ulistondan Chingizxon keldi, rus istilochilari keldi. Lekin xalq qoldiku?... , ana shunday har tomonlama mudhish,

chetdan qaraganda xalqimiz, uning madaniyati, milliy tafakkuri, urf-odatlarini, turmush tarzi, hech bir mubolag'asiz aytish mumkinki, nasl-nasabi yo'q bo'lib ketishi kerak bo'lgan sharoitda baribir, qator yo'qotishlar bilan bo'lsa ham, millatimiz o'zligini saqlab qoldimi yo yo'qmi? Olimlarimiz ana shu savolga javob bersinlar". Bu kabi fikrlar o'zbek etnografiyasi, etnogenezi naqadar kuchli ekanligidan darakdir. Etnografiyaning o'ziga to'xtaladigan bo'lsak, yunonchadan olingan bo'lib " etno" va "grapho" so'zlaridan tashkil topib, xalqlar, millatlarning an'analari, urf-odatlarini, yo'qolib ketgan udumlarini, xalqlarning kelib chiqish jarayonini o'rganadi. Bu soha xalq o'yinlari, raqslari yo'qolib ketmasligida, ularning rivoj topishida muhim rol o'ynaydi. Shunisi qiziqarli faktki, o'zbek etnografiyasi haqida ma'lumotlar aynan ilk yozma manbalar- u yunon, rim mualliflari asarlarida, ya'ni Ptolemey, Arrian, Gerodot, Gekatiy, Strabon va sitsiliyalik Diodor, Pompey, Trog, Tatsit asarlarida uchraydi. Bundan tashqari o'zbek xalqi urf-odatlarini, marosimlarini, an'anari haqida ayrim qaydlar Zardushtiylikning muqaddas kitobi "Avesto" da ham uchraydi, 6-1 asrlar arablar bosqiniga qadar Movaraunnahr tarixiga oid ma'lumotlar Ahmoniylar davriga oid qoyatoshlarda, xorazmiy, so'g'diy, parfiyoniy yozma yodgorliklarida va xitoy sayohatnomalarida uchraydi. Agarda biz manbashunoslikka to'xtaladigan bo'lsak, bu soha ilk bor Misr va Mesopotamiyada tashkil topganiga guvoh bo'lamiz, bunda Misr iyerogliflari, Shumer yozuvi birlamchi o'rin tutgan. Manbashunoslikning ham ayni ildizi o'sha davrlarga borib taqaladi, ya'ni papirus poyasi, ohaktosh, sopol buyumlarga, toshlarga yozilgani buning yaqqol isbotidir. Manbashunoslik haqida keng ma'lumot beradigan bo'lsak, bu soha ikkiga bo'linadi amaliy va nazariy. Uning asosi topilgan hujjatlarni qaysi davrga aloqadorligini aniqlab, guruhlarga ajratishdir. Bunda qo'lyozmalarning ba'zida qaysi davrda yozilgani ma'lum bo'lmaganlari ham uchraydi, manbashunoslar esa qo'lyozmadagi tarixiy shaxslar, yozuv uslubi, qaysi buyumga bitilganiga qarab ularni davrlarga ajratadi. Jannatmakon diyorumiz O'zbekistondan ham manbashunoslikka o'z hissasini qo'shgan olimlar talaygina. Misol tariqasida shularni ko'rsatish mumkinki, U. Uvatov, P. Shamsiyev, T. Fayziyev, B. Valixo'jayev, I. Abdullayev, A. K.

Arende, P. G. Bulgakov, A. A. Semyanov, M. A. Saly shular jumlasidandir. Bunga qo'shimcha e'tibor namunasida O'zbekiston Respublikasi FA Sharqshunoslik institutining Sharq qo'lyozmalari fondida 150 mingdan ortiq, 26 ming jild qo'lyozma, 28 ming jild bosma asarlar saqlanishini ko'rsatish mumkin.

Tarix jonli haqiqat, usiz xalq qanoti yo'q qush kabidir, tarix millat ko'zgidir, u bor ekan, davlat bor, millat gullab yashnaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "O'zbek davlatchiligida arxeologiyaning o'rni va ahamiyati" Y.H.Daminov T;2000 Sharq nashriyoti 322-344 bet
2. <https://arxiv.uz/>
3. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan quramiz. - T.: O'zbekiston, 2017. - 488 b. Каримов И.А. Асарлар. 1-19-жилдлар.Т.,Узбекистон. 1996-2008.
5. Tarixiy yodgorliklar H.F.Samadov T:1996 Cho'lpon nashriyoti 56-59 bet
- 6.<https://ceiling-horizont.ru>
5. Alimova R.R. Markaziy Osiyo xalqlari tarixi (o'rta asrlar). O'quv qo'llanma. - T., 2013.
7. Manbashunoslik nima? B.J.Kamolov T;1997 Cho'lpon nashriyoti 134-bet
8. <https://fayllar.org/ibragimov-r-z-markaziy-osiyo-arxeologiyasi>.
9. Asqarov A. O'zbekiston tarixi. (Eng qadimgi davrlardan milodning V asrigacha). - T. O'qituvchi. 1994.
- 10.<http://hozir.org/prinsiplari-hamda-qadimgi-zamon-tarixi-manbalari.html?page=10>
11. <https://valenteshop.ru>